

¿QUIÉNES SON LOS PROPONENTES DE LA TRANSCOMPLEJIDAD? ¿Y CUÁL ES SU SIGNIFICADO?

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas¹

La [transcomplejidad](#) es un constructo que nace en Venezuela en el año 2003, del intelecto de un [grupo de investigadores venezolanos](#) entre las cuales destacan la [Dra. Crisálida Villegas](#) originaria de la ciudad de Maracay la [Dra. Nancy Schavino](#), originaria de la ciudad de San Juan de los Morros, quienes posteriormente, conformaron la

[Red de Investigadores de la Transcomplejidad \(REDIT\)](#), ya con 22 años investigando, reflexionando y escribiendo sobre la temática, contando en la actualidad con más de [100 libros publicados](#).

En cuanto a su significado, [Villegas \(2012\)](#) la define como un pensamiento, actitud y forma de actuación que reconoce la existencia de una pluralidad de aproximaciones que habían sido relegadas, como lo cotidiano, lo imaginario, la poesía, entre otros; integración de saberes; comunicación entre conocimiento científico y la reflexión filosófica.

Reconoce la existencia de múltiples niveles de realidad, así como la afectividad, creatividad, experiencia y creación artística. Se origina en el aporte de un conjunto de teorías y descubrimientos que trataron de explicar la complejidad de la realidad bio-físico, humano-social, que ya no era suficiente comprendida por el agotamiento del modelo científico clásico.

Con la finalidad de profundizar y avanzar en este pensamiento la [REDIT](#) ofrece cursos, diplomados y postdoctorados sobre la temática, además de conferencias permanentes a través de [YouTube](#) así como sus [publicaciones](#) de libre acceso, por lo que la finalidad de esta breve reseña es invitarle a que nos siga en cada uno de los hipervínculos que contiene este texto.

¹ Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UBA. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>